

ISSN 2674-5844

revista

Educação & Evolução

V.2, N.2 NOVEMBRO (2020)

Educação & Evolução

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Maurício Amormino Júnior, CRB6/2422)**

Revista Educação & Evolução, vol. 2, n. 2 / Equipe editorial: Cristina Patricio de Oliveira, Cristiane P. de Oliveira, Viviane Rosa de Oliveira. – São Paulo, SP: Publicação Independente, novembro de 2020.

Mensal.

ISSN 2674-5844

Disponível em: <http://www.revistaeducacaoevolucão.com.br/>

1. Educação. 2. Políticas educacionais. 3. Prática de ensino.
4. Professores. 5. Formação.

CDD 370.71

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

EDITORIAL

Em um período inusitado de isolamento social, o Brasil e o mundo estão enfrentando uma pandemia causada pelo Covid-19. A vulnerabilidade a essa doença está fazendo com que os professores e profissionais da Educação se reinventem a cada dia.

Nessa reinvenção, as tecnologias têm sido fundamentais para a o ensino e aprendizagem, a Educação está se revolucionando nessa questão, a utilização de ferramentas tecnológicas nas aulas tem mostrado que os professores são capazes de tudo para tornar as aulas mais dinâmicas e mais agradáveis para seus alunos e, principalmente, sem perder a qualidade no ensino.

A utilização das novas metodologias de ensino só vem reafirmar a importância que o professor tem para as crianças e jovens, principalmente para o enfrentamento das dificuldades que surgem a cada dia para alcançar essa qualidade tão almejada no ensino. Tais dificuldades puderam fazer com que o professor também aprendesse a utilizar novas ferramentas tecnológicas para transpor essas aulas com qualidade.

Diante disso, a Revista Educação & Evolução encerra 2020 apresentando para o seu público de leitores textos exclusivos com novas contribuições de artigos de professores que trazem uma diversidade de temas sobre sua prática, objetos de estudos e referenciais da atualidade, muito relevantes para o campo da Educação Básica.

Assim, a professora Sheila Quaresma da Silva, em um dos seus textos publicados nesta edição, apresenta seu texto “A arte na mediação da aprendizagem no Ensino Fundamental” que investiga a arte como métodos de mediação da aprendizagem torna-se uma ferramenta a mais, mas não apenas como um instrumento capaz de induzir e analisar imagens, mas também refletindo sobre elas, questionando o contexto, apontando diversas possibilidades de criação, além de entender as formas da expressividade artística.

Outra contribuição da autora Sheila Quaresma é “A contribuição dos museus na aprendizagem das crianças no Ensino Fundamental”, que faz uma reflexão sobre as possibilidades de novas práticas pedagógicas a partir de visitas escolares aos museus podendo auxiliar na construção de conhecimentos baseados na arte como suporte da aprendizagem.

Outra contribuição da autora Vivian Correia Falconeris analisa a influência da afetividade no processo de ensino e propor algumas formas de expressão

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial
É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

das emoções para produzir sentimentos e emoções que podem afetar esse processo “Concepções de afetividade para Piaget e a contribuição para a aprendizagem”.

O artigo sobre “O ensino da arte no desenvolvimento da aprendizagem do aluno no Ensino Fundamental por meio da arte”, da professora Sheila Quaresma da silva diz que a arte desenvolve sentimentos, autoestima e capacidade de representar símbolos.

O artigo da professor Cristiane Machado Archangelo “Olhares pedagógicos na concepção de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos” encontra fundamento nas teorias do grande educador e filósofo Paulo Freire no que diz respeito à proposta de uma educação para a cidadania.

Nessa edição, a professor Cristiane Machado Archangelo também contribui com o artigo “Os reflexos das políticas públicas no cotidiano educacional” que visa buscar uma educação que forneça garantias e possibilidades reais de crescimento dentro do sistema social, econômico e político em que fazemos parte, a todo e qualquer cidadão, não prevalecendo apenas um belo discurso apregoado em nossas leis.

A professora Vivian Correia Falconeris em mais um dos seus artigos aqui publicados, reflete sobre “As relações interpessoais no contexto do Ensino Fundamental” em que o professor se torna o principal mediador dessa afetividade em sala de aula propiciando a aprendizagem, pode melhorar o convívio do aluno com o professor, permitindo um relacionamento estabelecido entre a amizade e o respeito, desenvolvendo assim o seu próprio progresso físico, psíquico, espiritual e moral.

“A teoria do conhecimento do desenvolvimento infantil”, também da autora Vivian Correia Falconeris, sistematiza as noções da Epistemologia que fundamenta a ação de conduta de reação total do indivíduo a partir das etapas do desenvolvimento infantil.

Assim, a Revista Educação & Evolução agradece a colaboração e a confiança de todos os envolvidos para torná-la um instrumento que valoriza os profissionais da educação de todo o Brasil refletindo sobre os seus anseios, dúvidas e suas aspirações, colaborando sempre para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Abrços a todos e boa leitura.
Equipe Editorial
Revista Educação & Evolução

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são de responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

SUMÁRIO

- 06** **A ARTE NA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 13** **A CONTRIBUIÇÃO DOS MUSEUS NA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 19** **CONCEPÇÕES DE AFETIVIDADE PARA PIAGET E A CONTRIBUIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM**
Vivian Correia Falconeris
- 26** **O ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 33** **OLHARES PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Cristiane Machado Archangelo
- 40** **OS REFLEXOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EDUCACIONAL**
Cristiane Machado Archangelo
- 46** **RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Vivian Correia Falconeris
- 54** **TEORIA DO CONHECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Vivian Correia Falconeris

A ARTE NA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.8221489

Sheila Quaresma da Silva¹

RESUMO

A temática sobre a arte na mediação da aprendizagem no Ensino Fundamental objetiva investigar a arte como métodos de mediação da aprendizagem como uma ferramenta a mais, mas não apenas como um instrumento capaz de induzir e analisar imagens, mas também refletir sobre elas, questionando o contexto, apontando diversas possibilidades de criação, além de entender as formas da expressividade artística. Para tanto, realiza uma pesquisa a partir de uma metodologia bibliográfica, traçada a partir uma pesquisa aplicada, tendo como fundamentos a reflexão de livros, artigos e revistas, e por base em pesquisas de grandes autores com referência ao tema de forma qualitativa. Sendo assim, conclui-se que mesmo o professor planejando bem suas atividades e determinando os objetivos, as atividades ainda carecem de maior diversidade, não só na pintura e no desenho, mas também no teatro, dança, música e outras atividades, ou seja, em todas as atividades que condizem com o mundo da arte.

Palavras-chave: Arte. Professor. Ensino. Mediação. Aprendizagem.

THE ART IN THE MEDIATION OF LEARNING IN ELEMENTARY SCHOOL

ABSTRACT

The theme of art in the mediation of learning in Elementary School aims to investigate art as an additional tool, but not only as an instrument capable of inducing and analyzing images, but also to reflect on them, questioning the context, pointing out various possibilities of creation, besides understanding the forms of artistic expressiveness. To do so, it carries out a research based on a bibliographic methodology, drawn from an applied research, based on the reflection of books, articles and magazines, and based on research by great authors with reference to the theme in a qualitative way. Thus, it is concluded that even the teacher planning his activities well and determining the objectives, the activities still lack greater diversity, not only in painting and drawing, but also in theater, dance, music and other activities, that is, in all the activities that match the world of art.

Keywords: Art. Teacher. Teaching. Mediation. Learning.

¹ Licenciatura em Artes pela Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL (2008); Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE (2012); Pós-Graduação em História, Arte e Educação nos Museus Paulistas pela Faculdade Unificada do Estado de São Paulo – FAUESP (2019); Professora de Arte pela Prefeitura Municipal de São Paulo; Professora de Arte pela Prefeitura Municipal de Poá.

INTRODUÇÃO

A arte é uma forma de expressão e a apreciação da arte pode ser cultivada por meio de oportunidades educacionais. Quem entende de arte pode até expandir sua autonomia como cidadão. Uma vez integrado na vida cultural, poderá desfrutar de criações artísticas e estéticas e, neste sentido, a escola tem o papel de garantir a educação inicial da arte para que esta experiência artística não se limite às vivências informais do cotidiano.

A arte precisa ser vista, não apenas como um instrumento no desenvolvimento do sujeito, mas principalmente como um componente fundamental de sua herança cultural, que tem como principal objetivo formar o conhecedor, fruidor e decodificador de uma imagem. Construindo ainda, uma identidade consciente, que é desenvolvida a partir do contato com múltiplas culturas e da aproximação de seus códigos culturais que são estabelecidos por meio do desenvolvimento artístico, da leitura da imagem ou obra de arte e sua história.

É muito importante considerar que no contexto educacional a relação empírica e o aprender se tornam mais fáceis através de experiências do cotidiano do aluno, facilitando o aprendizado que o universo cultural pode proporcionar dentro e fora da sala de aula contribuindo também na formação do aluno como indivíduo participativo.

Para viabilizar uma educação de qualidade no estudo da arte, as escolas precisam garantir o andamento do processo de ensino sob a orientação de professores que se preparem, que têm compromissos e metas para esse trabalho e estão comprometidos com a democratização do saber artístico, para orientar os alunos a fazer e compreender diferentes formas de arte e sua

história cultural. Sendo assim, nos faz refletir sobre como a arte pode colaborar com a mediação do processo de ensino-aprendizagem em alunos do ensino fundamental?

Dessa forma, esse artigo objetiva investigar a arte como métodos de mediação da aprendizagem como uma ferramenta a mais, mas não apenas como um instrumento capaz de induzir e analisar imagens, mas também refletir sobre elas, questionando o contexto, apontando diversas possibilidades de criação, além de entender as formas da expressividade artística.

Para tanto, será realizada uma pesquisa a partir de uma metodologia bibliográfica, traçada a partir uma pesquisa aplicada, tendo como fundamentos a reflexão de livros, artigos e revistas, e por base em pesquisas de grandes autores com referência ao tema de forma qualitativa.

Supõe-se que através do processo de mediação, pode-se compreender a trajetória do artista, autor de determinada obra, e estabelecer a relação entre o ontem e o hoje, dependendo do ponto de vista do artista e do contexto em que o aluno faz parte.

Para tanto, é de extrema importância que crianças e adolescentes estejam constantemente em contato com a arte, primeiramente porque no processo de conhecimento da arte, além da inteligência e do raciocínio, estão envolvidos nesse processo os aspectos afetivo e emocional, elementos que geralmente estão fora do currículo escolar.

CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O SENTIDO DE ARTE

Por muito tempo, os gregos antigos consideravam a arte como um sonho de buscar a perfeição, eles sonhavam em representar a

¹ Licenciatura em Artes pela Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL (2008); Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE (2012); Pós-Graduação em História, Arte e Educação nos Museus Paulistas pela Faculdade Unificada do Estado de São Paulo – FAUESP (2019); Professora de Arte pela Prefeitura Municipal de São Paulo; Professora de Arte pela Prefeitura Municipal de Poá.

verdadeira face do mundo. Os gregos trouxeram a arte de volta ao presente, contemplando a natureza e representando-a com precisão, sempre comprometidos com a beleza e o amor racionais.

É difícil encontrar uma resposta porque ela existe há centenas de anos e mudou de maneiras diferentes ao longo do tempo. Embora não haja uma definição específica, muitas pessoas acreditam que a arte é algo que afeta suas emoções, mesmo sendo um tema que vem sendo debatido ao longo da história.

A história da arte é um campo do conhecimento que reflete sobre os estilos artísticos, suas transformações, obras artísticas, artistas e o preço estético das obras criadas. Outras ciências contribuem para essas análises, como arqueologia, história, paleogeografia, filosofia, sociologia, etc.

Canton (2009) usa uma forma poética para dizer que o artista conta a verdade sobre si mesmo por meio de sua experiência, então, por muitos anos, a história é contada através da arte com o apoio de registros. Assim, conforme afirma Canton (2009, p.13), para contar essa história de uma forma poderosa e eficaz, a arte precisa estar cheia de verdade. É necessário contar o espírito de tempo, refletir sobre a visão, pensamentos, sentimentos humanos, tempo e espaço.

Para tanto, a arte transcende a racionalidade e os contatos direta ou indiretamente com as pessoas, fazendo os indivíduos reagirem de maneira diferente. Costa (2004, p.18) estabelece que “[...] a arte não está no objeto artístico, mas no encontro que este objeto promove entre a subjetividade e compartilhamento da emoção poética”. Na concepção do autor, a emoção e a criatividade diante da criação artística são afirmadas. O objeto propriamente dito não possui valor artístico e deve ser envolvido por uma ação subjetiva para tocar as emoções do artista e do observador.

Nesse processo, Read (1983) afirma que:

A arte, por outro lado, é sempre perturbadora, permanentemente revolucionária, é isso porque o artista, na proporção de sua grandeza, enfrenta sempre o desconhecido, e aquilo que ele traz de volta dessa confrontação é uma novidade, um símbolo novo, uma nova visão da vida, a imagem externa das coisas interiores. (READ, 1983, p.27).

Dentre tantas definições, a arte em si não possui uma descrição específica para defini-la com precisão, pois não é uma ciência exata, é cheia de subjetividade e inúmeras interpretações de seu verdadeiro significado.

Na arte, existem muitas formas de expressão que podem expressar plenamente "arte pela arte". A arte em si é suficiente e não requer qualquer outro propósito, seja de significado moral, político ou religioso. (CHILVES 2001, p.180).

No processo de descoberta da arte contemporânea, o estranho fenômeno que ela causa é óbvio, muitas pessoas ainda rejeitam a arte contemporânea porque é desafiadora. Mesmo na arte contemporânea, o próprio público muitas vezes acaba fazendo parte da obra e participa indiretamente.

A arte de hoje é cada vez mais abrangente, seguindo o ponto de vista do artista, saindo de um espaço formal e indo para a rua, quebrando regras e técnicas tradicionais, utilizando diferentes campos de expressão, quase que diretamente no cotidiano das pessoas e, basicamente, por todos os lugares.

A liberdade proporcionada pela arte contemporânea é um fator positivo de expressividade e, nesses aspectos, muitos artistas vêm ganhando cada vez seu lugar e reconhecimento. Servindo de forma a se expressar, e criar o desapego, permitindo que o mundo conheça suas aspirações e inspiração.

As pessoas pensam que a arte é a expressão de refazer a realidade, porque as pessoas veem as coisas de maneiras diferentes e as transformam em

ritmo, linguagem, forma e vários outros elementos.

Nesse caso, Coli (1995) acredita que é fácil e muito simples para qualquer pessoa com conceitos culturais mínimos. Uma vez que o mundo é observado, ele pode ser modificado por meio da arte. Através de sua própria imaginação e criatividade, as crianças podem aprender a compreender o mundo e conectá-lo com o meio ambiente e a si mesmas. Dessa forma, Coli (1995) diz que:

[...] arte, são certas manifestações da atividade humana diante das quais nosso sentimento é admirativo, isto é: nossa cultura possui uma noção que denomina solidamente algumas de suas atividades e as privilegia... se não conseguimos saber o que a arte é, pelo menos sabemos quais coisas correspondem a essa ideia e como devemos nos comportar diante delas. (COLI, 1995, pg. 8).

Diante disso, o autor traduz uma falsa serenidade quando conceitua o que é arte, mesmo havendo uma complexidade da questão. Não adianta que o artista somente se expresse artificialmente, de forma mecânica, mas que demonstre seus sentimentos a necessidade e a vontade de expor suas ideias e dessa forma, mostra-las em sua obra, num ambiente igualmente propício para que seu receptor possa também demonstrar seus sentimentos e assim transcender no contágio com a complexidade do mundo do artista.

O artista se expressa apenas artificial e mecanicamente, mas mostra seus próprios sentimentos, mostra suas necessidades e desejos de pensamento, e dessa forma mostra esses pensamentos no ambiente de trabalho, para que seus receptores também possam mostrar seus sentimentos e assim são transcendidos na difusão da complexidade do mundo do artista.

Dessa forma, as escolas precisam repensar a respeito da presença da arte na vida das crianças e assim, perceberem a necessidade de

compreensão da realidade de diversas discussões que são pertinentes em torno do estudo da arte mostrando as possibilidades de o indivíduo interagir com o mundo em que está inserida.

O UNIVERSO DAS ARTES NA VIDA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A arte é a reflexão da história e a da experiência cultural de uma pessoa, enquanto considera o valor estético de sua beleza, harmonia e equilíbrio. Esse fato é bem fácil de ser compreendido pelo adulto, mas para a criança o surgimento do universo infantil é natural, ela não percebe que expressa tudo o que vivencia na vida, mesmo que tenha apenas uma pequena parte de experiência.

Contudo, os adultos podem entender a arte como um reflexo da história da vida humana e da cultura, considerando seus conceitos estéticos, temas de beleza, harmonia e equilíbrio. As crianças expressam suas experiências naturais de diferentes maneiras na arte, considerando que a arte é parte do universo infantil.

A criança não consegue se expressar pela arte, ela só consegue perceber o mundo e as coisas que estão sendo construídas, portanto, a arte tem muitas funções no crescimento da criança. Ela expressa emoções de suas próprias experiências e interpreta a vida real ao seu redor. Crianças e adolescentes também demonstram seus sentimentos através da arte, por meio do grafite, do desenho, da pintura, do cantarolar, da dança e da invenção de personagens.

De acordo com Prosser (2012, p.7), sobre a interação entre as crianças e o meio, as crianças também percebem que podem agir sobre o meio ambiente e modificá-lo. Desde então, cada vez com um novo nível de experiência, todo o processo recomeça.

Prosser (2012, p.10) também destacou que, na vida de crianças, adolescentes e adultos, a arte

está intimamente relacionada ao processo de compreensão da realidade e à forma de ver e perceber o ambiente em que vive, como compreender e como ajudar a si e aos outros.

Uma vez que a arte tem função essencialmente importante no desenvolvimento intelectual da criança, ela é capaz de facilitar a sua criatividade de forma a deixá-la confortável para expressar seu talento artístico. Isso acontece porque a expressão artística desperta sua imaginação, sua visão em relação ao mundo e também cria métodos para resolver os obstáculos.

No momento em que a criança cria personagens com características inerentes, sua sensibilidade é aplicada e, também, sua técnica de atenção e percepção. Por essa razão, a criança reconhece e respeita as diferenças e as semelhanças vindas dela e de outras crianças. Segundo Prosser (2012, p.19) “Ao buscar os caminhos para representar os seus sentimentos, suas ideias ou impressões, ela mesma estará percorrendo a trilha que vai do imaginar ao realizar”.

Cunha (1999), por sua vez, considera que:

[...] a criança desde bebê mantém contato com as cores visando explorar os sentidos e a curiosidade dos bebês em relação ao mundo físico, tendo em vista que, nesse período, descobrem o mundo através do conhecimento do seu próprio corpo e dos objetos com que eles têm possibilidade de interagir. (CUNHA, 1999, p. 18).

Tendo em vista a compreensão da vida e do mundo, a criança gradativamente domina a realidade inserida e reconstrói seu mundo de conhecimento. De acordo com a pesquisa de Prosser (2012), o universo infantil é repleto de informações, algumas delas maravilhosas e outras reais, mas igualmente relevantes e autênticas internamente. Dessa forma de compreensão, a criança obtém informações e fatos que confirmam sua fantasia e a organiza de acordo com sua nova realidade social e emocional.

Para tanto, a arte pode não apenas realçar o lado emocional das crianças, mas também capacitá-las a exercitar suas expressões, sentimentos e ideias, e colocar sua criatividade em prática. Observando essa classificação relacionada ao ambiente escolar, podemos reconhecer claramente a importância da arte para a interação social das crianças e a forma como os professores podem utilizar esse recurso para avaliar o desenvolvimento geral de crianças e adolescentes.

Com isso, as crianças precisam ter espaço para exercitar sua criatividade e realizar suas ideias criativas e pensamentos aleatórios sobre a obra de arte. Quando uma criança interage com sua própria realidade, ela cria sua própria realidade com base em seu histórico diário e aprende a lidar com a vida real. Portanto, é claro que as formas de expressão como parte da criação e da arte ajudam a integrar as crianças à vida.

A ARTE COMO FONTE DE APRENDIZAGEM

O professor de arte deve enfatizar a referência da arte em sala de aula, cujo objetivo principal é desenvolver o domínio dos procedimentos estéticos como objeto de pesquisa, especialmente para visitar obras de museu com seus alunos.

Os PCN's conceituam o ensino de arte como uma área de conhecimento tão importante quanto outras áreas. Com ênfase na aprendizagem, apontam: objetivos, conteúdo, padrões de avaliação e diretrizes de ensino. Na introdução do documento, revela o que os ensinamentos da disciplina podem sustentar.

Professores de pintura, música, artesanato, coro e artes aplicadas agem de acordo com o conhecimento específico da língua que dominam e percebem que esse conhecimento de repente se torna uma "atividade artística pura".

Nesse contexto, os PCN's estabelecem que:

A educação em Arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas: por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação. Aprender arte envolve, basicamente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre eles. Envolve, também, conhecer, apreciar e refletir sobre as formas da natureza e sobre as produções artísticas individuais e coletivas de distintas culturas e épocas. (BRASIL, 1997, p.15).

Por outro lado, segundo Martins (1998, p.41), até agora os professores especializados na área da arte começam a ter dificuldade em absorver as diversas competências artísticas em sala de aula.

Os PCN's precisam contribuir com os professores na prática docente, pois esta é sua referência para o planejamento. Neste campo do conhecimento, embora seja recomendável educar as artes com ênfase na valorização, na geração e em práticas contextualizadas para garantir um ensino de qualidade, esta não é uma instrução metodológica.

A disciplina de arte é uma área do conhecimento, por isso é necessária a formação de professores para um ensino de qualidade. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte confirmam esta necessidade:

O ensino de Arte é área de conhecimento com conteúdo específicos e deve ser consolidado como parte constitutiva dos currículos escolares, requerendo, portanto, capacitação dos professores para orientar a formação do aluno. (BRASIL, 1997, p.37)

Para defender a forma cultural que fortalece o papel de mediação do professor, seus métodos devem ser aproximados com a arte. Ao participar de sua vida, a arte permite que os

educadores estabeleçam uma prática de ensino na qual o conhecimento, a imaginação e a expressão podem ser combinados dinamicamente, beneficiando assim o desempenho dos alunos, o desenvolvimento da imaginação, as habilidades e a criatividade, desenvolvendo também o exercício de consciência crítica e melhor absorção do conteúdo da aula.

Dessa forma, os alunos têm acesso e contato com as diversas formas de produção e expressões artísticas que vivenciaram, o que auxilia no processo de aprendizagem a partir de um ensino estruturado em diferentes linguagens artísticas.

A partir disso, é muito importante que, em suas ações docentes, os professores determinem o caminho e as estratégias que levam ao processo de expressão dos alunos, tornando-se, assim, tema de sua história e realidade social.

CONCLUSÃO

Neste estudo, pudemos concluir que a arte na educação pode ajudar o aluno na medida em que não há necessidade de competição, de recompensa ou mesmo de ter um produto final em vista. Ela pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades e capacidades, sendo, assim, um canal de exteriorização de emoções, e pode significar um ganho e enriquecimento da própria vida, e dessa forma facilitar o aprendizado.

Desse modo, as pessoas percebem que a contextualização do ensino de arte é essencial para os alunos, pois, ao perceberem a existência de determinado conteúdo em seu cotidiano, devem aprender a dar importância à disciplina de Arte no contexto escolar.

Contudo, para cooperar com as disciplinas de Arte, os professores devem ter conhecimentos e planos e ter objetivos, conteúdo e métodos claros para referência dos alunos. Vale destacar que, mesmo o professor planejando bem suas

atividades e determinando os objetivos, as atividades ainda carecem de maior diversidade, não só na pintura e no desenho, mas também no teatro, dança, música e outras atividades, ou seja, em todas as atividades que condizem com o mundo da arte.

Para que o ensino de Arte conste da grade curricular, além do ensino obrigatório e promissor e de grande relevância prática, o sistema de ensino deve realizar ações específicas de formação continuada de professores de Arte.

Portanto, por meio desta pesquisa, é possível verificar que o assunto ainda precisa ser

alterado no ambiente escolar para ganhar maior relevância nas demais disciplinas. Essas mudanças incluem o treinamento de professores, o uso de materiais e espaços escolares e a exploração de vários tipos de demonstrações de arte dos alunos, para que eles entendam como a arte permeia a vida diária.

Por fim, consideramos que, além do papel do professor no processo, também apontou o pensamento sobre o tema e as mudanças necessárias ao ensino da arte. As reflexões realizadas permitem-nos sublinhar a importância da cooperação com a arte na escola.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte**. Brasília: MEC/SEF, 1997.

CANTON, Katia. **Do moderno ao contemporâneo**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.

CHILVES, Ian. **Dicionário Oxford de Arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

COLI, Jorge. **O que é Arte**. 15a ed., Editora Brasiliense. São Paulo – SP, 1995.

COSTA, Cristina. **Questões de arte: Belo, a percepção estética e o fazer artístico**. São Paulo: Moderna, 2004.

CUNHA, Suzana Rangel Vieira. **Cor, som e movimento: a expressão plástica, musical e dramática no cotidiano da criança**. Porto Alegre: Mediação, 1999.

MARTINS, M. C.; PICOSQUE, G. GUERRA, M.T.T. **Didática do ensino da Arte**. São Paulo: Editora FTD, 1998.

PROSSER, Elisabeth Seraphim. **Ensino de artes**. 1ª Edição Revisada. Curitiba, PR: IESDE Brasil, 2012.

READ, Helbert. **Arte alienação – O papel dos artistas na sociedade**. Rio de Janeiro: Zahar editores AS, 1983.